

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15590475>

BULUTLI HISOBLASH TIZIMLARI KRIMINALISTIKASI

Murodov Ma'murjon Ma'rupovich

Kiberxavfsizlik va kriminalistika kafedrası assistenti,

Akbarov Alimurod Aziz o'g'li

Najmiddinov Samandar Fayzullo o'g'li

Muxammad al – Xorazmiy nomidagi TATU talabalari

Annotatsiya: Ushbu hujjatda bulutli hisoblash tizimlari va ularning kriminalistika sohasidagi qo'llanilishi, bulutli xizmat turlari (SaaS, PaaS, IaaS), huquqiy va texnik muammolar, dalil to'plash, anti-kriminalistika usullari, virtual muhitlarda tergovlar, shifrlash texnologiyalari, bulut xizmatlarini ta'minlovchi provayderlar, ma'lumotlarga kirish mexanizmlari va maxsus tergov vositalari haqida keng qamrovli ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: bulutli hisoblash, raqamli kriminalistika, CSP, shifrlash, SaaS, PaaS, IaaS, dalil to'plash, tergov vositalari, snapshot, virtual muhit, SLA, anti-kriminalistika.

Bulutli hisoblashga umumiy nazar. Bulutli hisoblash tizimlarida ma'lumotlarni boshqarishning yangi usullaridan foydalaniladi. Masalan, kompaniyalar elektron pochta xizmatlarini bulutga ko'chirgani tufayli xodimlar dunyoning istalgan nuqtasidan ularga kirishlari mumkin yoki smartfonlar bulutga moslanib, zaxira nusxalarini yaratmoqda. Shu sababli, bulut tizimlari tergovlari o'ziga xos qiyinchiliklarga ega. Ushbu bo'limda bulutli hisoblash haqida asosiy ma'lumotlarga ega bo'lish, jumladan, qisqacha tarix, bulut xizmatlari darajalari va joriy etish usullari hamda bulutli tizimlar kriminalistikasining asosiy tushunchalari o'rganiladi. Shuningdek, bulut muhitlarida xavfsizlik amaliyotlarini va hodisalarga javob berish tizimlarini yaxshilash uchun ishlab chiqilayotgan yangi standartlar bilan tanishtiriladi.

Bulutli hisoblash tizimlarining tarixi. Bulutli hisoblash g'oyasi bir nechta insonlar tomonidan ilgari surilgan. MIT professori Jon Makkarti va AQSH Mudofaa vazirligining Ilg'or tadqiqotlar loyihalari agentligi (ARPA) direktori doktor J.C.R. Lickliders ushbu tushuncha asoschilaridan hisoblanadi. 1961-yilda Makkarti hisoblash resurslarini (masalan, ma'lumotlarni qayta ishlash) va dasturiy ta'minotni jamoaviy

xizmat orqali, xuddi suv, kanalizatsiya yoki elektr ta'minoti kabi, aholiga xizmat ko'rsatish shaklida sotishni taklif qilgan. Bu g'oya asosiy kompyuterda xizmatlar va dasturlarni joylashtirishga asoslangan edi. 1963-yil 25-aprel sanasidagi "Intergalaktik kompyuter tarmog'i a'zolari va hamkorlari" nomli maqolasida doktor Licklider dasturlar va ma'lumotlarni o'zaro bog'lab, resurslarni ulashishni taklif qilgan. 1968-yilda ARPA ning 723-sonli dasturi "Resurslarni ulashadigan kompyuter tarmoqlari" tarmoqqa ulangan resurslarni bo'lishish yechimini yaratishga qaratilgan edi. Keyinchalik bu loyiha ARPANET (Ilg'or tadqiqotlar loyihalari agentligi tarmog'i) ga aylantirildi, u esa o'z navbatida Internetga aylandi.

1999-yilda Salesforce.com mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM) veb-xizmatchisini ishlab chiqdi. U raqamli marketing tadqiqotlarini biznes abonentlariga qo'llab, o'z bozor tahlillarini olib borishlariga imkon yaratdi. Bu xizmat keyinchalik bulutli texnologiyalarga yo'l ochdi. Amazon esa 2002-yilda Amazon Mechanical Turkni yaratdi. Bu xizmat saqlash, hisoblash va inson aqliga asoslangan imkoniyatlarni taqdim etdi. Keyinchalik, 2006-yilda Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) xizmatini ishga tushirdi. Bu kichik bizneslarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan veb-xizmat edi. U odamlar va kichik bizneslarga markazlashtirilgan manbadan foydalanib, o'z dasturlarini ishga tushirish uchun hisoblash vaqtini ijaraga olish imkonini berdi. 2009-yilda Web 2.0 davridan so'ng, boshqa provayderlar ham o'z bulut xizmatlarini yo'lga qo'ya boshladilar, masalan, Google Apps, Apple iCloud, Microsoft OneDrive va boshqalar.

Bulutli xizmat darajalari va joriy etish usullari. Milliy standartlar va texnologiyalar instituti (NIST) bulutli hisoblashni o'zining NIST Special Publication 800-145 hujjatida ("Bulutli hisoblashning NIST ta'riflari", 2011) quyidagicha ta'riflaydi: bu hisoblash saqlash tizimi bo'lib, u bir nechta foydalanuvchilarga talabga binoan tarmoq orqali kirish imkoniyatini taqdim etadi va foydalanuvchilarga ularning ehtiyojlaridagi o'zgarishlarga mos ravishda saqlash joyini taqsimlash imkonini beradi.

Bulutli hisoblash tizimlarida uchta asosiy xizmat darajasi mavjud:

SaaS – (Software as a Service) Dastur sifatida xizmat degan ma'noni anglatib, dasturlar Internet orqali taqdim etiladi. Bunga misol sifatida Google Docs keltirilishi mumkin, u Microsoft Office yoki LibreOffice kabi ofis to'plamlariga o'xshaydi. Ma'lumotlar bulutda saqlanadi va fayllarga boshqalar bilan kirish va ulashish imkoniyati mavjud.

PaaS – (Platform as a service) Platforma sifatida xizmat degan ma'noni anglatib, bulutli serverga operatsion tizim o'rnatilgan bo'lishini anglatadi. Foydalanuvchilar o'z dasturlarini, sozlamalarini va vositalarini bulut muhiti ichida o'rnatishlari mumkin. Bulut provayderi faqat apparatni mijozlar uchun saqlaydi, mijozlar esa o'z tizim ma'muriyati va dastur qo'llab-quvvatlashiga javobgar bo'ladi.

IaaS – (Infrastructure as a service) Infratuzilma sifatida xizmat degan ma’noni anglatib, mijozlar apparatni, masalan, serverlar va ish stantsiyalarini ijaraga olishlari va kerakli operatsion tizimlar hamda dasturlarni o’rnatishlari mumkin. IaaS, agar mijozlar apparat sotib olish yoki uni texnik xizmat ko’rsatuvchi kishiga pul to’lash imkoniyatiga ega bo’lmasalar, lekin uni ijaraga olishga qodir bo’lsa, foydali bo’ladi. Bundan tashqari, bu xizmat darajasi biznesning eng yuqori davrlarida, masalan, soliq mavsumi yoki yil oxiri hisoboti vaqtida apparat qo’shishni osonlashtiradi va sekin davrlarda kerak bo’lmasa, apparatni kamaytirish imkonini beradi.

Tergovchilar uchun dalil manzili qaysi resurslarga kirishni va qaysi qonunlar harakatlarini tartibga solishiga ta’sir qiladi. Masalan, agar xususiy sektor tergovini o’tkazilayotgan bo’lsa va siyosatlar hamda protseduralar mavjud bo’lsa, bulut ma’lumotlariga kirgan qurilmani statik tarzda olish va bulut serveridagi fayllarni masofaviy tarzda olish mumkin. Agar tashkilotning o’z bulut serveri bo’lsa, ma’lumotni olish jarayoni yanada osonroq bo’ladi. Ayniqsa agar bulut serverida o’rnatilgan kriminalistika va elektron izlash vositalari bo’lsa. Bu vositalar tergovni tezlashtiradi va xarajatlarni kamaytiradi. Shuningdek, kriminalistika jamoasi yoki raqamli kriminalistika komponentiga ega hodisa javob berish jamoasining mavjudligi ham muhimdir.

Bulutli hisoblash tizimlari joriy etish usullariga ko’ra jamoaviy, xususiy, hamkorlik va gibril kabi turlarga bo’linadi.

Jamoaviy bulut har kimga kirish imkonini beradi va odatda talab qilinadigan yagona identifikatsiya elektron pochta manzili bo’ladi. Ushbu joriy etish usuli xavfsizlikni ta’minlamaydi, ammo foydalanish osonligi sababli mashhur.

Keyingi navbatda xususiy bulut bo’lib, unga faqat kerakli hujjatlarga ega bo’lgan odamlar, masalan, tizimga kirish nomlari va parollar orqali kirish mumkin. Ba’zan joylashuv ham kirishni cheklash usuli sifatida ishlatiladi. Ko’pgina kompaniyalar xususiy bulutlarga ega.

Hamkorlik buluti bu odamlarni ma’lum bir maqsad uchun birlashtirishning bir usulidir. Masalan, bir shahar barcha kichik bizneslarga bir xil hujjatlar va shablonlarga kirish huquqini berishni xohlaydi. Hamkorlik buluti yaratish orqali shahar bu fayllarni hozirgi biznes litsenziyasiga ega bo’lganlarga ochiq qilishi mumkin.

Gibril bulut kompaniyaga ba’zi ma’lumotlarni xususiy saqlashga va boshqa fayllarni jamoat yoki hamkorlik ma’lumotlari sifatida belgilashga imkon beradi.

Bulutli xizmatlarni ko’rsatuvchilar. Ko’plab bulutli xizmatlar provayderlari (CSPs) mavjud. CSP lar bulut tizimlarini yaratish uchun turli usullar va tizimlardan foydalanadilar. Masalan saqlash uchun ma’lumotlar fermalari bilan tarqatilgan qayta ishlash usullari orqali ishlaydigan serverlar yoki virtual mashinalar sifatida operatsion

tizimlar ishlatadigan asosiy kompyuterlar. Quyida baʼzi CSP lar va bulut dasturlari keltirilgan:

Salesforce (www.salesforce.com). Avtomatlashtirish va CRM, bulut dasturiy taʼminoti ishlab chiqish va veb-sayt marketingi kabi turli bulut xizmatlarini taklif etadi;

IBM Cloud (www.ibm.com/cloud). Bir nechta platformalar uchun bulut ishlab chiqish va mobil dasturlarni taqdim etadi;

Cisco Cloud Computing (www.cisco.com/c/en/us/solutions/cloud/overview.html). Korporativ va oʻrta oʻlchamdagi bizneslardan tortib, bulutli xizmatlarni sotuvchilargacha boʻlgan keng bizneslar assortimenti uchun bulut dasturlarini taqdim etadi.

Amazon EC2 (<http://aws.amazon.com/ec2>). Bulutdan ishlaydigan veb-xizmatni taqdim etadi, bu oʻsish imkoniyatini beradi;

Google Cloud Storage (<https://cloud.google.com/storage>). Katta maʼlumotlar toʻplamlarini tahlil qilish uchun vositalar bilan virtual mashinalarni taqdim etadi.

Microsoft Azure (<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/>). Katta tashkilotlar uchun koʻp darajali qoʻllab-quvvatlashni taklif etadi, jumladan, fayllar, disklar, bloklar va arxivlar.

Oracle Cloud (<https://cloud.oracle.com/home>). Turli bulut platformalarini va tizimlariga integratsiya qilinadigan 4000 dan ortiq yetkazib beruvchi dasturlarini taqdim etadi.

Bulutli hisoblash tizimlari kriminalistikasining asosiy tushunchalari. Bulutli hisoblash tizimlari kriminalistikasi protseduralari koʻplab holatlarda zarur. Masalan kiberjinoyatchilar bulutga hujum qilganda, bulutga kirishda siyosat buzilishi, maʼlumotlarni tiklash, shubhali faoliyat haqida xabarlar, firibgarlik va maʼlumotlarning yoʻqolishi. Bulutli hisoblash tizimlari kriminalistikasi oddiy tarzda raqamli kriminalistikani bulutli hisoblashga qoʻllash deb taʼriflanishi mumkin va bu tarmoq kriminalistikasining kichik bir qismidir. Bulutli kriminalistika uchta oʻlchovga ega deb taʼriflanadi: tashkili, huquqiy va texnik. Tashkiliy oʻlchov bulutning tuzilishini, masalan, maʼlumotlarni saqlash joyi va xizmatlarni boshqarishni koʻrib chiqadi.

Huquqiy oʻlchov xizmat shartnomalari va boshqa yuridik masalalarini oʻz ichiga oladi. Chunki bulutdagi maʼlumotlar dunyoning istalgan joyida joylashgan boʻlishi mumkin va hattoki millatlar chegaralarini ham kesib oʻtishi mumkin. Texnik oʻlchov bulutda maʼlumotlarni tiklash va tahlil qilish uchun moʻljallangan protseduralar va maxsus dasturlar bilan bogʻliq.

Quyida bulutdan maʼlumot olish uchun kriminalistika vositalarida boʻlishi kerak boʻlgan imkoniyatlar keltirilgan:

Kriminalistik ma'lumotlarni to'plash. Vositalar bulutdan ma'lumotlarni aniqlash, belgilash, qayd etish va olish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak;

Elastik, statik va real kriminalistika. Bulutlarning elastik xususiyatlariga javob berish uchun vositalar xizmatlarga talab o'zgargan sari ma'lumotlarni saqlash imkoniyatlarini kengaytirish va qisqartirish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

Dalillarni ajratish. Bulutlar ko'p foydalanuvchili tizimlar uchun tashkil etilgan, ya'ni turli bizneslar va foydalanuvchilar bir xil dastur va saqlash joyini bo'lishadilar, shuning uchun kriminalistika vositalari har bir mijozning ma'lumotlarini ajrata olish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak.

Virtual muhitlarda tergovlar. Bulut operatsiyalari odatda virtual muhitda ishlashi sababli, kriminalistika vositalari virtual tizimlarni tekshirish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak.

Ko'pgina bulut arxitekturasi virtual mashinalardan tashkil topgan bo'lsada, aslida bulut ancha murakkabdir. Agar VM ishlamay qolsa, failover imkoniyati zarur bo'ladi va virtual kommutatorlar va routerning mavjudligi, shuningdek, ko'p foydalanuvchili va ko'p bulutli muhitlar mavjud. VSphere kabi platformalarda bulut menejeri bo'lish uchun bu tizimlarni boshqarishda bir necha yillik tajriba zarur.

Bulutli kriminalistikada huquqiy qiyinchiliklar. Bulutli hisoblash tez o'zgarib borayotgan texnologiya bo'lgani uchun, qonunlar fayllar va ma'lumotlarni jismoniy ravishda qo'l yetarli bo'lmagan joylarda saqlashning ta'siriga mos ravishda rivojlanmagan. Shu sababli, bulut tizimni tergov qilayotganda, CSP (Bulut Xizmatlar Provayderi) va bulut foydalanuvchilari o'rtasidagi munosabatlar bilan bog'liq ko'plab omillarni hisobga olish kerak. Ushbu huquqiy masalalarni tushunish, tergovni samarali o'rganishga yordam beradi.

Xizmat darajasi shartnomalari (SLA). Bulutli xizmatlarni sotadigan tashkilotlar, mijozlari bilan bulut xizmatlari shartnomalari (CSA) tuzadi. Ular "asosiy xizmatlar shartnomalari" yoki "xizmat darajasi shartnomalari" (SLA) deb ham ataladi. CSA bu CSP (Bulut Xizmatlar Provayderi) va mijoz o'rtasidagi shartnoma bo'lib, unda qanday xizmatlar taqdim etilishi va qaysi darajada ekanligi tavsiflanadi. Shartnoma shuningdek, qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini, xizmatlar taqdim etilmasa jarimalarni, tizimning ishlash holatini (masalan, ishlamay qolgan vaqti va ishlash vaqti), to'lovlarni, taqdim etilgan dasturiy ta'minot yoki apparatni va boshqalarni ko'rsatishi kerak. Cloud Standards Customer Council mijozlarga o'z huquqlari va mas'uliyatlarini tushunishga yordam berish uchun "Practical Guide to Cloud Service Agreements" (www.cloud-council.org/deliverables/CSCC-Practical-Guide-to-Cloud-Service-Agreements.pdf) qo'llanmasini nashr etgan. CSA lar CSP tomonidan taqdim etiladigan xizmatlar doirasini va mijozdan kutilayotgan mas'uliyatlarni batafsil aniqlash muhimdir, shu jumladan quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Xizmat soatlari;
- CSP tomonidan mijozga qo'yilgan cheklovlar;
- Bulutning mijozga mavjudligi;
- Mijoz uchun qo'llab-quvvatlash darajalari;
- Ma'lumot uzatish uchun javob berish vaqti;
- Chiqim chegaralari;
- Voqeaga javob berish uchun favqulodda holatlar rejasi;
- Biznes uzluksizligi va falokatlardan tiklanish rejasi;
- Bulutga obuna bo'lish uchun to'lovlar va qo'shimcha xizmatlar uchun paydo bo'ladigan to'lovlar;
- Xavfsizlik choralari;
- Bulut tizimlari va ilovalari terminologiyasi.

Raqamli kriminalistika mutaxassislari mijozlarga qo'yilgan cheklovlar va xavfsizlik choralari eng ko'p e'tibor qaratishlari kerak. Ushbu CSP tarkibiy qismlari kimning ma'lumotlarga kirish huquqiga ega ekanligini va tergov uchun ma'lumotlarni olishda qanday cheklovlar mavjudligini aniqlashi kerak. Ko'plab bulut provayderlari ma'lumotlarni saqlash tizimlarini bir nechta mamlakatlarga tarqatgani sababli, CSP shuningdek, bir nechta qonunlar bilan bog'liq muammolarni ko'rib chiqishi va turli mamlakatlarning qonunlari o'rtasidagi nizolar qanday hal qilinishini belgilashi kerak.

CSP lar uchun siyosatlar, standartlar va qo'llanmalar. CSP lar o'z kundalik faoliyatlari uchun siyosatlar, standartlar va qo'llanmalar ishlab chiqadilar va raqamli kriminalistika tergovchilari bulutli tergov rejasi tayyorlayotganda ularni diqqat bilan ko'rib chiqishlari kerak. Ushbu bo'limda SANS tashkilotining ushbu siyosatlar, standartlar va qo'llanmalar bo'yicha tavsiyalari umumlashtirilgan.

Siyosatlar bu CSP ning ichki faoliyati uchun batafsil qoidalar bo'lib, odatda xodimlarning mas'uliyatlari, boshqaruv tuzilmasi, vakolatlarni topshirish, shartnoma tuzish vakolatlari, ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha kutishlar va axborotni tarqatishga ruxsat berishni o'z ichiga oladi. Standartlar xodimlarga maxsus operatsiyalar, apparat va dasturiy ta'minot bo'yicha yo'l -yo'riq beradi va ularning kundalik faoliyatlarida hamda CSP muhitining xavfsizligini ta'minlashdagi majburiyatlarini tavsiflaydi. Qo'llanmalar majburiy emas, ammo ular bulutli jarayonlar uchun eng yaxshi amaliyotlarni ta'riflab, xodimlarga o'z ishlarida erishishlari kerak bo'lgan maqsadlarni ko'rsatadi.

CSP jarayonlari va protseduralari. Jarayonlar va protseduralar bu CSP xodimlari uchun ish jarayonini va qadam-baqadam ko'rsatmalarni aniqlovchi batafsil hujjatlardir. Ular ko'pincha apparat konfiguratsiyasi diagrammalari, tarmoq xaritalari va ilova ishlov berish oqimlarini o'z ichiga oladi. Raqamli kriminalistika

mutaxassislari ushbu hujjatlarni CSP xodimlari va mijozlari ma'lumotlarni qanday saqlashini, ishlov berishini, himoya qilishini, zaxiralashini, tiklashini va ularga qanday kirishni tushunish uchun ishlatishlari mumkin.

Qiziqarli bo'lgan qo'shimcha hujjatlar CSP ning biznes uzluksizligi va falokatlardan tiklanish rejalari bo'lib, ular tergov uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni tiklash va tahlil qilishda yordam berishi mumkin. Bu hujjatlar, ayniqsa, katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash va tekshirish kerak bo'lsa, lekin yetarli saqlash imkoniyati bo'lmasa foydalidir. Agar CSP biznes uzluksizligi rejasida zaxira sayti belgilangan bo'lsa, to'plagan raqamli dalillarni saqlash va juda katta ma'lumotlar to'plamlarini tahlil qilish uchun uni ishlatish mumkin.

Bulutli hisoblash tizimlaridagi dalillarga kirish. Bulutli hisoblash tizimlari kriminalistikasi odatda jinoiy yoki fuqarolik ishlarini sudga berishni o'z ichiga oladi. Ma'lumot yoki dalil zarur bo'lganda, uni tergov yoki sud ishlarida ishtirok etayotgan tomonlardan olish uchun qidiruv orderlari ishlatiladi. Dalilni musodara qilish zarur bo'sa, jinoiy ishlar bo'yicha qidiruv orderlari ishlatiladi va bu orderlar huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan beriladi. Faqat ma'lumot kerak bo'lsa, subpoena odatda fuqarolik va jinoiy ishlar uchun beriladi. Quyidagi bo'limlar ushbu mexanizmlarni bulut tergovlariga qanday tatbiq etilishi bo'yicha batafsil tushuntiradi.

Qidiruv orderlari. Qidiruv orderi faqat jinoiy ishlar bo'yicha qo'llaniladi va uni huquqni muhofaza qilish organi xodimi so'rashi kerak, u jinoyat sodir etilganiga va u haqida dalillar qidiruv orderida ko'rsatilgan joyda mavjud bo'lishi mumkinligiga ishonch hosil qilgan bo'lishi kerak. "Ehtimoliy sabab" tushunchasi bo'yicha ko'plab sud ishlar bo'lib o'tgan, ammo bulutda o'tkazilgan qidiruvlarga oid ko'p holatlar mavjud emas. Bulutli muhitlarda, musodara qilinadigan mulk odatda jismoniy apparat emas, balki ma'lumotlarni ta'riflaydi. Umuman olganda, jismoniy apparatni musodara qilish faqat ma'lumotlarni musodara qilishdan ko'ra foydali emas. Jismoniy apparatni musodara qilish shuningdek, gumonlanuvchi bilan birga uni ulashgan boshqa mijozlarga zarar yetkazishi mumkin.

Qidiruv orderlari shuningdek, musodara qilinadigan joyni ta'riflashni talab qiladi. Bu qadam jismoniy joylarni ta'riflashda aniq, ammo onlayn ma'lumotlarga nisbatan kamroq aniq, chunki serverlar ko'pincha shtat yoki davlat chegaralariga tarqalgan bo'ladi. Resurslarning deyarli zudlik bilan taqdim etilishi va olib tashlanishi bulutli kriminalistikada jiddiy huquqiy muammo tug'diradi. Agar jismoniy mashinalar musodara qilinmasa yoki virtual mashinalar o'chirilmasa, qidiruvni amalga oshirish ma'lumot egasiga ta'sir qilmaydi, ammo risk shundaki, agar qidiruv e'lon qilinsa, dalilni yo'qotish (dalilni saqlamaslik) ehtimoli ortadi.

Nihoyat, qidiruv orderi qanday amalga oshirilishi kerakligini belgilashi kerak. Federal qidiruv orderlarida xavfsizlik choralari odatda odamlar va biznes

operatsiyalariga to'xtovsizliklarni minimallashtirish uchun qidiruvning sanasi va vaqtini belgilash kiradi.

Bulutli hisoblash tizimlari kriminalistikasida uchraydigan texnik muammolar. Bulutli forensika protseduralari ko'plab kompyuter va tarmoq vazifalarini o'z ichiga oladi, masalan, ma'lumotlarni tiklash, tarmoqni tahlil qilish va kirishlarni aniqlash, ma'lumotlar bazasini boshqarish va xavfsizlik, dastur xavfsizligi va xalqaro munosabatlar. Quyida bulutli kriminalistikada uchraydigan ba'zi umumiy texnik muammolarni o'rganilgan.

Cloud Security Alliance "Cloud Forensics Capability Maturity Model"ni ishlab chiqqan bu model VM (virtual mashina) xavf ostiga qilingan bulutli muhitdagi hodisalarga javob berish jarayonida mijozlar va CSP (Cloud Service Provider) ning ehtiyojlari, jarayonlari va mas'uliyatlarini o'rganadi. Ko'plab holatlarda mijozlar o'zlarining VM larining noto'g'ri ishlashini yoki kutilganidek ishlamasligini sezishlari mumkin. Har qanday hodisa bo'yicha javob berish jarayonida, mijozlar o'zlarining hodisalarga javob berish jamoalariga ega ekanligi faraz qilinadi. Ular muammoni aniqlash, muammo darajasini tahlil qilishni boshlash, uni cheklash va tuzatishni boshlashadi. Kattaroq CSP lar o'zlarining hodisalarga javob berish jamoalariga ega va mijozning jamoasi bilan ishlaydi. CSP hodisalarga javob berish jamoasida o'z kriminlastik asboblari bo'lishi kerak. Eng muhimi, har ikki tomon ham bu hodisalarni boshqarish uchun protseduralar va resurslarga ega bo'lishi kerak.

NIST Cloud Computing Forensic Science Working Group quyidagi bulutli kriminalistika jarayonidagi qiyinchiliklarni keltirib chiqqan. Ba'zi qiyinchiliklar quyidagi bo'limlarda batafsil muhokama qilinadi:

- Arxitektura;
- Ma'lumotlarni to'plash;
- Bulutli kriminalistik ma'lumotlarni tahlil qilish;
- Anti-kriminalistika;
- Hodisa uchun birinchi javob beruvchilar;
- Rol boshqaruvi;
- Yuridik masalalar;
- Standartlar va ta'lim.

Xulosa

Bulutli hisoblash texnologiyalari bugungi kunda axborotni saqlash, qayta ishlash va uzatishning eng samarali usullaridan biriga aylangan. Shu bilan birga, bu texnologiyalar bilan bog'liq jinoyatlar sonining ortishi raqamli kriminalistika sohasiga yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Ushbu hujjatda bulutli hisoblash tizimlarining

tarixi, xizmat darajalari (SaaS, PaaS, IaaS), joriy etish modellari (jamoaviy, xususi, hamkorlik, gibrid) va ularning xavfsizlik bilan bog‘liq jihatlari keng yoritilgan.

Xususan, bulutli tizimlarda dalil to‘plash va tahlil qilish, foydalanuvchilar faoliyatini kuzatish, virtual muhitlarda tergovlar olib borish, shifrlangan ma’lumotlar bilan ishlash, anti-kriminalistika usullarini aniqlash, CSP siyosatlarini va SLA shartnomalari orqali yuridik jihatlarni baholash kabi ko‘plab amaliy masalalarga yechimlar keltirilgan. Autopsy, F-Response, EnCase kabi dasturiy vositalardan foydalanish amaliyotlari ham izchil tushuntirilgan.

Bundan tashqari, bulutli muhitlardagi tergovlarda uchraydigan texnik va huquqiy muammolar, masalan, virtual muhitda dalilni ajratib olish, ma’lumotlar joylashuvi noaniqligi, ko‘p foydalanuvchilik arxitekturasi kabi qiyinchiliklar atroficha tahlil qilinadi. Huquqiy jihatdan esa, qidiruv orderlari, subpoena, CSP bilan tuzilgan shartnomalar va xalqaro qonunlar o‘rtasidagi nomuvofiqliklar tergovchilar uchun muhim masalalardir.

Umuman olganda, ushbu mavzu raqamli sud ekspertlari, axborot xavfsizligi mutaxassislari va tergovchilarga bulutli muhitdagi jinoyatlar bilan ishlashda zarur bo‘lgan nazariy va amaliy bilimlarni beradi. Kelajakda bulutli xizmatlar kengaygan sari, ularning kriminalistik jihatdan o‘rganilishi ham chuqurlashadi va tergov metodlari yanada takomillashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Taylor R., Haggerty J., Gresty D., Hegarty R. *Digital Forensics Processing and Procedures*. Elsevier, 2010.
2. Casey E. *Digital Evidence and Computer Crime*. Academic Press, 2011.
3. Ruan K., Carthy J., Kechadi T., Crosbie M. *Cloud Forensics*. Springer, 2013.
4. NIST SP 800-145. *The NIST Definition of Cloud Computing*. 2011.
5. Cloud Security Alliance. *Cloud Forensics Capability Maturity Model*.
6. SWGDE Best Practices for Cloud Forensics – <https://www.swgde.org>
7. Autopsy Documentation – <https://www.sleuthkit.org/autopsy/docs.php>
8. EnCase, F-Response, Magnet AXIOM – Official Product Documentation
9. “Design and Implementation of FROST: Digital forensic tools for the OpenStack cloud computing platform.”